

XVI-XIX-ASRLARDA O'ZBEK MUSIQASINING TARAQQIYOT YO'LLARI

Xamidov Shirmamat O'roqovich

Termiz davlat universiteti

“Musiqqa ta’limi” kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek halqining musiqqa madaniyati uzoq o'tmishda ma'lum bo'lganligi haqida so'z yuritilgan. Minatyura asarlaridan musiqiy choig'ular uzoq o'tmishda mavjud bo'lgani va turli xalqlar o'rtsida muloqot vositasi bo'lganligini isbotlaydigan manbaalar berilgan. XVI-XIX-asrlarda o'zbek musiqasining taraqqiyotiga o'zining musiqaga oid asarlarni yozib qoldirgan allomalarnig ijodlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Element, Nag'mai Kavliy, Nag'maiy Feliy, Ton, Titxord, Pentaxord, Naqsh, Peshrav, Amal, Savt, Kavli, Kor, Buzrug, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq, Nag'ma, Ritm, Alxon Basitiy.

O'zbek musiqqa risolalarida ko'tarilgan masalalar hozirgi zamon boshlang'ich musiqqa nazariyasiga yaqin turadi. Lekin ularda sharq xalqlari o'tmish musiqasining amaliy tomonlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham borki, hozirgi zamon musiqqa nazariyasida bular umuman uchramaydi. O'rta asr olimlari ko'proq musiqqa nazariyasi muammolarini hal etishda maqom musiqasi bilan muhofaza qilganlar. Bunda ular maqomlardagi parda (ton, yarim va chorak tonlar) misolida tahlil etganlar. Musiqqa asarlarini tashkil etadigan elementlarning eng kichik birligi ayrim musiqqa tovushi (ton) bizgacha yetib kelgan nazariy kitoblarda “Nag'ma” iborasi bilan atalgan. O'zining baland-pastligi bilan muayyan nuqta (parda) chegarasida ma'lum vaqtgacha cho'zilib turadigan tovush “nag'ma” deb ataladi.

Musiqaga oid nazariy risollalardan “nag'ma” musiqaga bog'liq bo'lmagan boshqa xil tovushlardan keskin farq qiladi. Ular ma'lum xususiyatlarga ega bo'ladi.

Masalan insonning qo'pol ovozi, sozlanmagan cholg'ularning ovozi nag'ma sanalmaydi.

Musiqada nag'ma ikki xil bo'ladi:

- Nag'mai qavliy – ya'niy inson tovushi:
- Nag'mai feliy – musiqa asboblardan chiqadigan suniy ovoz.

Baland pastligi jihatidan turlicha bo'lgan ikkixil nag'madan “bud” hosil bo'ladi. Bud ikki nag'ma birikmasi va ikki tovish oralig'ida paydo bo'ladigan interval ma'nosini beradi. Shunday qilib sharq musiqa nazariyasida hozirda unchalik qo'llanilmayotgan turli iboralar mavjuddir. O'tmish olimlari tomonidan musiqa nazariyasiga bag'ishlab yaratilgan risolalar musiqa san'atining monodiya (rivojlangan bir ovozli musiqa) ga asoslangan edi. Ushbu risolalarda birinchi bo'lim (ilmi talif) – ovozlarning o'zaro munosabatlari, tovushqatorlarni o'rganishga, ikkinchi bo'lim esa, (ilmu iko') ya'ni musiqiy retm to'g'risidagi ta'limotdan iborat bo'lgan. XV-asrning ikkinchi yarmida yashab o'tmishdoshlari Al Farobiy, Ibn Sino, Abdulqodir Marog'iyarning musiqa nazariyasi oid asosiy ilmiy g'oyalarni davom ettirgan va rivojlantirgan tojik shoiri Abduraxmon Jomiy (1414-1492)ning “Musiqa haqida risola”si anashunday asarlardan hisoblanadi. Abdurahmon Jomiy ham o'tmishdoshlari singari ovozlarning interval hamda o'zaro munosabatlarni ular torning qismlari nisbatidan xoli holda asosiy jins –tovush qator (tetraxord va pentaxord) larni tashkil qilishi hamda ulardan jam –(parda)lar tashkil etish usulini ko'rsatadi. Og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa maxsuli – unikki maqomlardan kelib chiqib Jomiy asosiy tovush qatorlarni unetti pog'onali gamma hosil qiluvchi unetti bo'lakka bo'ladi. Keyinchalik tovushqator asosini o'zbek musiqasiga xos bo'lgan miksolidiy ladiga muvofiq etti pog'onali gamma tashkil qilishi aniqlandi. Shunday qilib yuqorida bayon etilgan risollardagi nazariy fikrlar saroy va shahar doirasida ommolashgan boy, rivojlangan musiqa san'ati ajoyib kuylar ijodkori, ijrochilari bo'lgan O'rta asr bastakorlarining professionallashishi, xalq musiqa zaminida usdi va rivojlandi, ijod etishning qat'iy qoidalari esa xalq musiqa amaliyotining qo'shimcha ijodiy qayta

ishlashi natijasi bo'ldi. O'zbek xalqining XVI-XIX-asrlardagi musiqa madaniyati XVI-asrning ikkinchi yarmidagi o'zaro urushlar shaharlarning boshlab vayronaga aylanishi, O'rta Osiyo xalq ommasining qashshoqlanishiga olib keldi. XVII va XVIII-asrlarda fiodal tarqoqlik kuchaydi. Katta feodal davlat alohida xonliklar Buxoro, Xiva hamda Qoqon xonliklariga bo'linib ketdi. Bunday bo'linish o'zbek xalqining musiqa madaniyatida ham aks etdi. O'zbek xonlari saroydagi musiqiy hayot asosan Temuriylarning Hirot va Samarqand saroylardagi an'analarni davom ettiradi. Ko'pgina shoir va musiqachilar Buxorodagi Shayboniylar saroyiga bir qismi esa Xorazmga ko'chadi. Buxoro va Xorazmning aralash o'zbek va tojik musiqali poetic an'analari yanada taraqqiy topishi anashular bilan izohlanadi. XVI-asr shoirlari va musiqachilari shuningdek musiqa ilmining bilimdonlaridan Najmiddin Kalkabiy Buxoriy ijodi ilmiy davrlarda katta qiziqish uyg'otadi. Uning "Musiqqa haqida risola" si ustoz an'analarni Samarqand va boshqa shaharlarda davom ettirgan shogirdi (Xoji Muhammad, mavlono Rizo Samarqandiy) uchun musiqali poetic qo'llanma bo'lgan edi. XVII-asrning saroy musiqachi va nazariyotchisi Darveshali Changi edi. Uning risolasi musiqaga oid fikrlarga boyligi bilan ahamiyatlidir. Muallif boshqalardan farqli holda faqatgina musiqa nazariyasi asoslarini bayon qilib qolmay, balki o'z asarining katta qismini turli davrlarda yashab ijod etgan bir qator musiqachilar faoliyati, shuningdek saroyda mavjud bo'lgan musiqa asboblari tavsifiga ham bag'ishlaydi. Keyinchalik musiqiy-nazariy risolalar bilan bir qatorda "Bayoz" lar ham vujudga keladi. Ular muayyan kuylar nomi ko'rsatilgan qo'shiqlar matnidani iborat to'plam edi. XVII-asrda Buxoro xonining mehmoni bo'lgan rus savdogari Pazuxin "Tushlik paytlarida musiqachilar kitobga qarab kuy chalib, ovoz bilan ashula aytar edilar" deb hikoya qiladi. Og'ir hayot qashshoqlikda yashashiga qaramay mehnatkash xalq ijodi davom etdi, musiqa ijodi va ijrochiligi janrlari boy, cholg'u asboblari takomillashdi. Xalq qo'shiqchiligida ham cholg'u ijodining xilma-xil turlari o'zbek xalq teatrlarida qo'llaniladigan bo'ldi. Xalq qiziqchiligi, askiyachilik va qo'g'irchoq o'yin, dorbozlik san'ati keng tarqaldi. San'atkorlar xalq sayillari va ommaviy tantanalarda o'z san'atlarini namoyish

qilardilar. Ba'zan qo'shiqlar hajviy xarakter kasb etardi. Fiodal zulmi og'irliklari xalqni ularga qarshi kurashga chorlab, bu hodisa ijtimoiy narozilik qo'shiqlarida aks etardi. Bastakorlik san'ati ayniqsa XVII-asr mashhur musiqa olimi Darvish Ali Changiyning "Risolai musiqiy" asarida keng yoritilgan. Bu asarda juda katta ilmiy tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan faktlar ipizotlar keltiriladi. Ayniqsa Kavkabiylar Buxoriyning musiqa risolalarida kuy va ashula turlari, shakllari masalasiga alohida boblar ajratilgan.

Kavkabiyning ko'rsatishicha, kuy ashulalar uch xil bo'ladi:

1. Alxoniy jirmiy (ya'ni, to'liq kuy) musiqa tovushi (Nag'ma), doira usuli (Ritm) va she'r matni qo'shilgan musiqa asari.

2. Alxoniy Basitiy (ya'ni oddiy kuy) musiqa asaridagi tovushlar yoki she'rni ulchovga solib o'qish.

3. Alxoniy Xattiy (ya'ni cheklangan kuy) musiqa asaridagi tovushlar, doira usuli va she'rning musiqasi.

Musiqa asarining bu turlari haqida manbalarda mufassal ma'lumot yo'q. Kavkabiylar va Darvish ali o'z risolalarida kuylarning ishlanish uslublari va shakllari haqida ham mulohaza yuritganlar. Bunda kor (forscha-ish, yaratish) hafif ulchovi doira usulida ijro etiladigan ashula yo'li, Kavil, kor shaklning sakl doira usulidagi retmik variatsiyasidir, amal (arabcha- ijodiy asar) peshrav (yuqoriga harakat etuvchi) kuy shakli, oviza (vosita) bir kuy jumlasini boshqa kuy jumlasiga bog'laydigan vositadir. Savt (tovush ohang) uch bayt bog'langan ashula yo'lidir. Yuqorida ko'rsatilgan kuy va ashulalarning ishlash usullari XVII-asr musiqa olimlari asarlarida ancha keng miqdorda, tahliliy tarzda keltirilgan. O'n ikki maqom va shashmaqom, garchi Markaziy Osiyoda mavjud umumiy an'analar va qoidalar asosida yashab kelgan bo'lsada bizgacha ular juda katta o'zgarishlar bilan etib kelgan (Rajabov I 1963). Musiqaga doir XV-XVII-asrlarda yozilgan risolalarda kuy va ashula shakllarini yaratilishi va ularning ijodkori haqida boy materiallar mavjud. Bu esa XIV-asrdan boshlab maqom yo'llarining rivojlanishda hal etuvchi rol o'ynagan bastakorlik an'anasining yanada kuchayganidan

XV-XVII-asrlarda esa bu an'ana davom etibgina qolmay, bastakorlikda yangi ijodiy uslublar va vositalar topilib borganidan dalolat beradi. XIV-XVIII-asrlar davomida shashmaqomning uzul-kesil shakllanib, qaror topishi uchun zamin yaratildi.

Shashmaqom – Naqsh, Peshrav, Amal, Savt, Kavl, Kor kabi kuy va ashula turlarining va ularni yaratish uslublarini yanada rivojlantirish natijasida bastakorlik an'analarini mahsuli sifatida yuzaga keldi. Shashmaqom tahminan XVIII-asrning I-yarimlarida uzul-kesil, o'zbek, tojik xalqlarining mustaqil musiqa janri sifatida yuzaga keldi. Shashmaqomda aytiladigan she'r matnlari orasida XVII-XVIII-asrlarda yashab ijod etgan Bedil, Mashrab, Sayido, Zebuniso, Nozim kabi shoirlarning g'azallaridan foydalanilgan. Shashmaqom olti turli pardalarga moslab olingan va olti xil ladga asoslarga kuy va ashulalar yig'indisidan iborat. Hozirgi nashr etilgan kitoblarda maqomlarning cholg'u va ashula qismlari 208 tadan 250 tagacha boradi. Shashmaqom xalq ijodiyoti bilan doim munosabatda bo'lgan va u asosda uzluksiz boyib, rivojlanib kelganligini kuzatish mumkin. XVI-asrda yashab ijod etgan Amir Ali Akbar Samarqandiy o'z davrining bir qancha san'atkorlariga murabbiylik qilgan. Masalan, Mavlono Darvesh, Mirhokiy, Mavlono Pirmuhammad Kulol, Ustod Tulag Nayiy, Abdusattor Qonuniy, Ustod Arab Navo Qobuziy, Maxzumzoda Katibiy, Maxzumzoda Xorazmiylar u kishining etuk shogirdlari bo'lgan. Bundan tashqari cholg'uchilardan dutorchi Mahmud Ishoq o'g'li, Toshkentlik Amr Fatxiy, Samarqandlik Mavlono Boqiy zardo'z, Xojagiy Jafar Qonuniy, Xofiya tanish, Hofiz Turdiy Qonuniy, Mirzaarabiy Qo'ng'iro't, Kubuzchi hofiz Poyanda, Kubizchi Shayh Ahmad va Mirmastiy, Balxlik ustod Abdulloh naychi, tanburchi Xoja Navro'z, g'ijjakchi Uztod O'zbek kabilarning xizmatlari katta bo'ldi. Ushbu davrda ud, qonun, tanbur, chang, nay, rubob, kubuz, g'ijjak, ishrak, kungura, setor, ruxafzo, sunray, bolabon, nog'ora, doira kabi cholg'u sozlari keng qo'llanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev K. «Nodir topilma» O'zbekiston madaniyati, 23 oktyabr:1973 y.

2. S. «Zamonaviy Ozarbayjon musiqa cholg'ulari» 1960 y.
3. Abdullayev S. «Qonun» darslik, A. Qodiriy nashriyoti, Toshkent., 2004 y.
4. Avedova N.A. «Iskusstvo oformleniya uzbekskix muzkalnix instrumentov» Toshkent «San'at» nashriyoti. 1959 y.
5. Choriyev, B. B. (2019). Ideological bases for the modernization of Uzbek folk instruments. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(80), 83-87.
6. Akbarov Ik. «Doira ohanglari» Toshkent .1952 y.
7. Alimbayeva K. Axmedov M. «O'zbek xalq sozandalari» Toshkent. 1959 y.
8. Asqarov A. «O'zbekiston xalqlari tarixi» Toshkent.«Fan».1992 y.
9. Bajenova «Pedagogik izlanish» Toshkent., «O'qituvchi»1990 y.